

XO’JALIK YURITUVCHI SUBYEKLARDA XARAJATLAR HISOBINING NAZORATI VA BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH

Inomjonov Iqboljon Ilxomjon o'g'li

Toshkent Moliya Instituti, magistr

Annotatsiya

Maqolada boshqaruv qarorlarini qabul qilish, byudjetlashtirish va xarajatlarni nazorat qilish, transfert bahoni shakllantirish, korxonalarda boshqaruv hisobini tashkil etish mavzulari yoritilgan.

Kalit so’zlar: korxonalar, menejment, iqtisodiy o’sish, takomillashtirish, iqtisodiy barqarorlik.

Аннотация

Статья посвящена принятию управленческих решений, бюджетированию и контролю затрат, трансфертному ценообразованию, организации управленческого учета на предприятиях.

Ключевые слова: предприятие, управление, экономический рост, оздоровление, экономическая устойчивость.

Abstrakt

The article covers management decision-making, budgeting and cost control, transfer pricing, organization of management accounting in enterprises.

Keywords: enterprise, management, economic growth, improvement, economic stability.

Kirish

Mamlakat iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o'tishi samarali xo'jalik yuritishni, axborot texnologiyalari, barcha yangi va taraqqiyparvar yutuqlarni faol va izchil tatbiq etishni talab qiladi. Bunday sharoitlarda boshqaruv hisobining roli beqiyos darajada ortib boradi, chunki nafaqat qilingan xarajatlarni olingan daromadlar bilan qiyoslash, balki tashkilotlar va korxonalarining ishlab chiqarish, tijorat va moliyaviy faoliyatiga qo'yilgan har bir so'mdan samarali foydalanishi bo'yicha mukammal hisob olib borishni taqozo etadi.

Har qanday ishlab chiqarish uchun ma'lum miqdorda xarajatlar talab qilinadi. Xarajatlarning pulda ifodalanishi mahsulot tannarxini tashkil etadi. Mahsulot tannarxi korxonalarida ish samaradorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. U xarajatlardan foydalanishning samaradorlik darajasini, mehnat unumdorligini, ishchilarga to'lanadigan mehnat haqini, asosiy fondlardan, materiallaridan foydalanishni ko'zda tutadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda mahsulot tannarxining pasayishi muhim ahamiyatga ega. Korxonalarini tannarxini tahlil qilishda hisobot davridagi mahsulot tannarxi rejadagi hamda o'tgan yilgi tannarxi bilan taqqoslanadi. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va modernizatsiyalash sharoitida boshqaruv omili, boshqaruv madaniyati, boshqaruv qarorlari ahamiyati oshib ketdi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Boshqaruv hisobi bevosita korxonalarini faoliyatini taxlil qilish yoki boshqarish bilan emas, balki shular uchun ma'lumotlar yetkazib beruvchi bir dastakdir. Shu o'rinda hisob jarayoni va boshqaruv o'rtasidagi bir xalqadur yoki ko'prikdur degan ibora to'g'ri ishlatilgan.

Hilton Ronaldning hisoblashicha, “Boshqaruv hisobi jarayon sifatini aniqlash, tahlil qilish, o'lchash, talqin qilish va maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tashkilot boshqaruvchilarga yetkazib beruvchi jarayondir”. [1]

R.Entoni va Dj.Rislarning nazarida, boshqaruv hisobi - bu korxonada doirasidagi jarayon bo'lib, u boshqaruv apparatini rejalashtirish, korxonada faoliyati ustidan nazorat o'rnatish va boshqarish uchun foydalaniladigan axborotlar bilan ta'minlaydi.[2] Mazkur jarayon boshqaruv apparatini o'zining funktsiyalarini bajarishi uchun aniqlashni, o'lchashni, to'plashni, tahlil qilishni, tayyorlashni, qabul qilishni o'z ichiga oladi. Horngren C.T. va Datar.S.M.lar ham bu nuqtai-nazarni qo'llab quvvatlashadi. Ularning ta'rificha, “Boshqaruv hisobi – o'lchash, to'plash, tizimlashtirish, balanslashtirish, tahlil qilish va boshqarish uchun zarur bo'lgan axborotni uzatishdir. [3]

Korxonalarda boshqaruv hisobini yaratish, joriy etish va tashkil etishga eng avvalo korxonada rahbarlari ma'sul bo'lishi kerak. Ular albatta boshqaruv hisobini joriy etishdan manfaatdor bo'lishlari, uni afzalliklarini tushunib yetgan bo'lishlari va eng asosiysi mazkur jarayonni zarurligini his etishlari zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki tashkilotlarida daromadlari mahsulotlarni sotish bosqichida shakllanadi. Shuning uchun ham ishlab chiqarish jarayoning sotish bosqichida xarajatlarni joriy nazorat qilish qurilish tashkilotlarida moliyaviy natijalarining barqarorligini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham sotish bosqichida xarajatlarni nazorat qilishni amalga oshirish xarajatlarni oldini olishni taminlaydi.

Iqtisodiyotning modernizatsiya qilish sharoitida xarajatlarni nazoratini tashkil qilish quyidagilarni bajarishga zarurat tug'iladi:

1. Boshqaruv apparati aniq qarorlar qabul qilish uchun lozim bo'lgan ma'lumotlarni to'plashi va tartibga solishi lozim.
2. Xo'jalik yurituvchi subyektlar barcha sohalarni iqtisodiy natijalarini tahlil qilish.

3. Xo'jalik yurituvchi subyeklar faoliyatining istiqboldagi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish.
4. Xo'jalik yurituvchi subyeklar boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun boshqaruv hisobi va moliyaviy menejmentni rivojlantirish.
5. Qabul qilingan qarorlarni korxonada faoliyatiga tadbiq qilish va muntazam nazoratga olish.

Hozirgi vaqtda xarajatlar nazoratini amalga oshirishdan ko'zlangan asosiy maqsad korxonaning barcha resurslaridan samarali foydalanilgan holda maksimal darajada o'z sof foydasini ko'paytirish va shu yo'sin bilan raqobat muhitida o'z o'rmini mustaqil saqlashdir.

Amaliyotda tashkilotlarida tezkor nazorat asosan tezkor ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash bilan chegaralanmoqda. Bizningcha, xarajatlarning tezkor nazoratini to'g'ri tashkil qilish uchun eng avvalo tezkor nazorat obo'ektlarni to'g'ri belgilash zarur. Har bir xarajatlarni nazorat qilib bo'lmaydi ularni ba'zilarini nazorat qilishdan esa kutilgan natijani bermaydi.

Shuning uchun har bir korxonada xarajatlarini nazorati bo'yicha o'z strategiyasiga ega bo'lishi zarur.(1-jadval)

1-jadval

Korxonada xarajatlar hisobi nazoratining strategiyasi

Ishlab chiqarishning texnik darajasini oshirish	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilg'or texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish. 2. Zaxiralardan foydalanishni takomillashtirish, yangi turdagi xom ashyo va materiallardan foydalanish. 3. Mahsulotlarning dizayni va texnik xususiyatlarining o'zgarish.
---	--

	4. Ilmiy-texnika yutuqlari va ilg‘or tajribalarning mahsulot narxiga ta’sirini tahlil qilish.
Ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilish	1. Ishlab chiqarishni boshqarishni takomillashtirish 2. Asosiy vositalardan foydalanishni takomillashtirish 3. Moddiy-texnika ta’minotini yaxshilash 4. Transport xarajatlarini kamaytirish
Mahsulotlar hajmi va belgilashdagi o‘zgarishlar	1. Belgilangan xarajatlarning (amortizatsiya bundan mustasno) kamayish. 2. Mahsulotlarning nomenklaturasi va assortimentining o‘zgarishiga va sifatining oshishiga olib kelish. 3. Ishlab chiqarish o‘sishi bilan mahsulot birligiga shartli ravishda belgilangan xarajatlar soni kamaytirish.
Tabiiy resurslardan foydalanishni takomillashtirish	1. Tabiiy sharoitlarning o‘zgaruvchan xarajatlar ta’sirini aniqlash. 2. Tabiiy yaqin xom-ashyo resurslarini aniqlash va tahlil etish
Sanoat va boshqa Omillar	1. Yangi sexlarni, ishlab chiqarish bloklarini ishga tushirish va rivojlantirish. 2. Turdosh tarmoqlarning birlashishi, o‘z-o‘zidan komponentlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish. 3. Tayyor mahsulot narxini muntazam tahlil etish.

O‘zgaruvchan xarajatlar bajarilgan ish hajmi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq bo‘lmaganligi uchun ularni belgilangan reja asosida nazorat qilinadi. Ortiqcha xarajatlarga yo‘l qo‘ymaslik uchun ularni doimiy tarzda nazorat qilish darkor. Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki o‘zgaruvchan xarajatlarni tezkor nazorat obe‘ktlari deb hisoblash mumkin. Doimiy xarajatlar ham albatta nazorat qilishi zarur, lekin tezkor nazorat obe‘ktlari hisoblanmaydi.

Xarajatlarni boshqarish tizimining asosiy funksiyalari prognozlash va rejalashtirish, buxgalteriya, nazorat qilish (monitoring), muvofiqlashtirish va tartibga solish, shuningdek, xarajatlarni tahlil qilish hisoblanadi.

Moliyaviy javobgarlik markazi (MJM) - bu daromadni optimallashtirish, rentabellikka bevosita ta'sir ko'rsatish yo'llarini topish, belgilangan chegaralar doirasida xarajatlar darajasini nazorat qilish va xarajatlarni kamaytirish yo'llarini topish uchun asosiy vazifalarni bajaradigan tarkibiy bo'linma yoki bo'linmalar guruhi.

Ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida vujudga keladigan xarajatlarni nazorat qilish, ularning ish hajmiga bog'liqligidan kelib chiqilishni asosladi. Asosiy maqsad avvalambor foyda olish va uzluksiz ravishda moliyaviy barqarorlikka erishishdir. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun har bir korxonada tashkilotlari o'z xarajatlarini va daromadlarini nazorat qilishlari lozim. Bu boshqaruv hisobini o'z vaqtida tegishli hisob kitobi va belgilangan tarzda tezkor qarorlar qabul qilish zaruratini bildiradi.

XULOSA

Shunday qilib, xarajatlarni nazorat qilish, xarajatlarni boshqarish tizimining muhim elementi bo'lib, keng qamrovli bo'lishi va korxonaning resurslari qayerda, qachon va qanday hajmda sarflanishini aniqlash imkonini beradi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, tashkilotning o'ziga xos xususiyatlarini va kompleks yondashuvni hisobga olgan holda xarajatlarni boshqarish tizimidan foydalanish korxonada faoliyatining yuqori iqtisodiy natijalariga erishishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. “Costing and break-even analysis “Managerial Accounting by R.N.Garrison va E.W.Noreen. Washinton .1993-16-bet
2. Бахрушина М.А Бухгалтерский управленческий учет.Учебное пособие-м,:ЗАО Финстатинформ, 1999-18-bet
3. Hilton.W.R Managerial Accounting: Creating Value in a Dinamic Business Environment. 9-th Eddition.New York:McGraw-Hill/Irwin, 4 (2011).
4. Horngren С.Т. , Datar.S.M. Cost Accounting. A Managerial Emphasis. 14-th Edition.New Jersey . 9-11 bet 2012.
5. Entoni R., Dj. Ris Uchet: situatsii primeri.-М.: Finansi i statistika, 1993.
6. Rishar J. Buxgalterskiy uchet: teoriya, praktika.-М.: Finansi i statistika, 2000.
7. Pardaev A.X.Boshqaruv hisobi. O’quv qo’llanma. T.: «Akademiya» nashriyoti. 2002.
8. Kondratova I.G. Osnovi upravlencheskogo ucheta. Uchebnoe poso-bie.-М.: Finansi i statistika, 1998.